

JAMIYATDA XOTIN-QIZLARNING RO'LI, BILIMINI OSHIRISH VA DUNYOQARASHINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT SIYOSATINING RO'LI

Abdullayeva Farog'at Erkinovna¹

Qodirova Muhayyo Axmed qizi²

SHaripova Gulnora Anvarjonovna³

Eshpo'latova Xusniya Mirg'olib qizi⁴

^{1, 2, 3}Toshkent amaliy fanlar universiteti, Matematika kafedrası o'qituvchi

⁴Toshkent amaliy fanlar universiteti, Matematika kafedrası katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11271860>

Annotatsiya: Mamlakatimizda xotin-qizlarni ijtimoiy himoya qilish tizimini yanada kuchaytirish, ularning salomatligini mustahkamlash, qizlarning ta'lim-tarbiya olishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, iqtidorli va bilimli qizlarni tarbiyalash hamda ularning ilmiy salohiyatini yuksaltirish, xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning huquqiy asoslarini takomillashtirish, ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy faolligini oshirish, jamiyatda, xususan, davlat boshqaruvida ularning rolini mustahkamlashdan iborat.

Kalit so'zlar: Xotin-qizlarning huquqi, taraqqiyot jarayoni, huquqiy erkinlik, barkamol avlod, ijtimoiy-iqtisodiy sohada ayolning o'rni, onalikni muhofaza qilish.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ПОВЫШЕНИИ РОЛИ, ЗНАНИЙ И РАСШИРЕНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЖЕНЩИН В ОБЩЕСТВЕ

Абдуллаева Фарогат

Кадырова Мухайя

Шарипова Гульнара

Эшпулатова Хусния

Ташкентский университет прикладных наук

Аннотация. Дальнейшее укрепление системы социальной защиты женщин в нашей стране, укрепление их здоровья, создание необходимых условий для образования и воспитания девочек, воспитание талантливых и образованных девушек и повышение их научного потенциала, совершенствование правовых основ защиты прав и законных интересов женщин, повышение социально-экономической и политической активности женщин, он заключается в укреплении их роли в обществе, в частности, в государственном управлении.

Ключевые слова: права женщин, процесс развития, правовая свобода, гармоничное поколение, роль женщины в социально-экономической сфере, охрана материнства.

THE ROLE OF STATE POLICY IN INCREASING THE ROLE, KNOWLEDGE AND EXPANDING THE WORLDVIEW OF WOMEN IN SOCIETY

Abdullaeva Farogat

Kadyrova Mukhaya

Sharipova Gulnara

Eshpulatova Husnia

Tashkent University of Applied Sciences

Annotation. It consists in further strengthening the system of social protection of women in our country, strengthening their health, creating the necessary conditions for the education of girls, raising talented and educated girls and raising their scientific potential, improving the legal framework for protecting women's rights and legitimate interests, increasing women's socio-economic and political activity, strengthening their role in society.

Keywords: the right of women, the process of development, legal freedom, a harmonious generation, the role of a woman in the socio-economic sphere, the protection of motherhood.

KIRISH

Taraqqiyot jarayonida erkaklar bilan bir qatorda ayollar, ularning ijtimoiy-siyosiy munosabatlardagi ishtiroki, huquq va erkinliklari amalda ta'minlanganligi masalasi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida", "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida", "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining "2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida"gi qarori, xalqaro huquqning umume'tirof etilgan tamoyillari va me'yorlari, O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalaridan kelib chiquvchi qoidalar va boshqa qonun hujjatlari bilan belgilab qo'yilgan. Barchamizga ma'lumki xotin-qizlarning huquqlariga inson huquqlarining ajralmas bo'lagi sifatida qaraladi hamda u "Inson qadri uchun" tamoyilidan kelib chiqqan holda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlar majmui hisoblanadi. Bu qonunlarni ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi xotin-qizlarning jamiyat siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy hayotida teng huquqlar asosida to'laqonli ishtirok etishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishning muhim omili bo'lib xizmat qiladi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar yaratish, jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ularning to'laqonli ishtirok etishini ta'minlash, ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, tazyiq va zo'ravonliklardan himoya qilishga qaratilgan keng ko'lamlislohotlar amalga oshirildi. Parlamentda xotin-qizlar soni BMT tomonidan belgilangan tavsiyalarga mos darajaga yetib, 32 foizni tashkil etdi. Xotin-qizlarning boshqaruv lavozimidagi ulushi 27 foizga, tadbirkorlik sohasida 25 foizga, siyosiy partiyalarda 44 foizga, oliy ta'limda 46 foizga yetdi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha respublika komissiyasi, mahalliy xalq deputatlari Kengashlarida Xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha hududiy komissiyalar tashkil etildi. Xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb qilish uchun Xalq banki tizimida rahbarning xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha o'rinbosari lavozimi joriy etildi. Viloyatlar, Toshkent shahar hokimliklari hamda tuman (shahar)lar hokimliklarida hokim o'rinbosarlari — oila va xotin-qizlar boshqarmalari boshliqlari lavozimlari, har bir mahallada xotin-qizlar faoli lavozimi kiritildi. ularning hayotiy ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan mablag'lar ajratib kelinmoqda.

- Xotin-qizlar uchun ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan biznes loyihalarini moliyalashtirish maqsadida 6 oylik imtiyozli davr bilan kreditlar ajratish amaliyoti yo'lga qo'yildi.

- Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun qariyb 215 ming oilaga 6 trillion soʻmdan ziyod kredit ajratildi. 55 ming nafar xotin-qizlar tadbirkorlik va kasb-hunar markazlari tomonidan oʻqitildi, hunarmandchilik va kasanachilikka jalb etildi.
 - Beshta muhim tashabbus doirasida chekka hududlarda tikuvchilik sexlari tashkil etilib, 10 ming nafar xotin-qizlar bandligi taʼminlandi.
 - Uy-joy sotib olish uchun 1 250 nafar xotin-qizlarga 22 milliard soʻmga yaqin boshlangʻich badallar toʻlab berildi.
 - Har yili 28 nafar iqtidorli xotin-qizlar Zulfiya nomidagi Davlat mukofoti bilan taqdirlanib, mukofot laureatlarini oliy taʼlimning bakalavriat va magistratura bosqichlariga kirish imtihonlarisiz davlat granti asosida qabul qilish yoʻlga qoʻyildi.
 - “Moʻtabar ayol” koʻkrak nishoni taʼsis etilib, oʻtgan davr mobaynida 855 nafar faollar ushbu koʻkrak nishoni bilan taqdirlandi.
 - Davlat buyurtmasi asosida aholini ish bilan taʼminlash va yangi ish oʻrinlarini yaratish tizimi hamda oʻzini oʻzi band qilgan fuqarolarning ish stajini qayd etish tartibi yoʻlga qoʻyilib, norasmiy sektorda band boʻlgan xotin-qizlarning ulushi 27 foizgacha qisqardi.
- Shu bilan birga, Oʻzbekiston taraqqiyotning yangi bosqichiga oʻtishi davrida barcha xotin-qizlarni har tomonlama qoʻllab-quvvatlash tizimini yuqori bosqichga koʻtarish hamda jamiyatda xotin-qizlar oʻrni va rolini yanada oshirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.
- Xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish.
- Xotin-qizlarning manfaatlarini himoya qilishning huquqiy asoslarini takomillashtirish.
 - Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni taʼminlash.
 - Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish.
 - Xotin-qizlarni tazyiq va zoʻravonlikdan himoya qilish.
 - Jazoni ijro etish muassasalarida saqlanayotgan va ixtisoslashtirilgan oʻquv-tarbiya muassasalarida tarbiyalanayotgan xotin-qizlarni qoʻllab-quvvatlash.
 - Chet elga ishlash uchun ketgan xotin-qizlarni qoʻllab-quvvatlash, odam savdosining oldini olish.
- Dunyo mamlakatlari qatorida va xalqaro hamjamiyatda munosib oʻringa ega boʻlib kelayotgan Oʻzbekistonning davlat va jamiyat sifatidagi taraqqiyoti silsilasida ayolning oʻrni, uning siyosiy va huquqiy madaniyati alohida ahamiyatga ega ekanligini eʼtirof etishimiz darkor.
- Natijalar.** “Bir million dasturchi” loyihasida ishtirok etadigan xotin-qizlar soni 30 foizga yetkaziladi;
- hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, xotin-qizlar bandligiga koʻmaklashish maqsadida 14 ta hududda kooperativlar faoliyati yoʻlga qoʻyiladi;
 - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasining magistraturasiga oʻqishga tavsiya etilgan nomzodlar orasida xotin-qizlar ulushi 30 foizgacha yetkaziladi;
 - oliy taʼlim muassasalarida psixolog mutaxassislarga ehtiyoj yuqori boʻlgan sohalar boʻyicha qabul parametrlari 30 foizga oshiriladi;
 - tuman (shahar) tibbiyot birlashmalarining 46 ta tugʻuruq boʻlimi negizida tumanlararo perinatal markazlar tashkil etiladi;
 - respublikada istiqomat qilayotgan 337 mingdan ziyod xotin-qizlarni tibbiy, ijtimoiy va kasbiy rehabilitatsiya choralari bilan qamrab olish koʻlami kengaytiriladi, ularni rehabilitatsiya qilish va protezlash markazlarida ambulator rehabilitatsiya qilish mexanizmlari joriy etiladi;

- xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning huquqiy asoslari takomillashtiriladi, xalqaro konvensiyalar va milliy qonunchilik normalari ijrosi qat'iy nazoratga olinadi;

- chet elda ishlash uchun chiqib ketgan xotin-qizlarni huquqiy qo'llab-quvvatlash yo'lga qo'yiladi;

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, ayollarga e'tibor chinakam davlat siyosati darajasiga ko'tarildi va ko'tarilmoqda: uning huquqiy va institutsional asoslari tubdan takomillashtirildi va takomillashtirilmoqda.

Mamlakatimizda ayol qadrini yuksaltirish borasida amalga oshirilgan keng qamrovli islohotlar, albatta, bu borada huquqiy asoslar yaratilganligi va muntazam takomillashtirib borilayotganligi bilan hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46-moddasida «Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar» deb belgilanganligi mamlakatimizda gender tenglikni ta'minlash, xotin-qizlarning jamiyat va davlat boshqaruvidagi rolini oshirish borasidagi tizimli islohotlar uchun bosh huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Mamlakatimizda xotin-qizlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ularning dasturiy ishlanmalari, innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlash borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. So'nggi besh yilning o'zida xotin-qizlarning huquqiy mavqeini yuksaltirish, oila institutini himoya qilishga qaratilgan ko'plab qonunlar, Prezident farmon va qarorlari qabul qilindi hamda amalda izchil tatbiq etilmoqda. Ammo, tabiiy fanlar, matematika, injiniring, texnologiya, sanoat va qurilish sohalarida nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyoda ayollarning o'rni hamda mavqei ancha quyida ekanidan ham ko'z yumib bo'lmaydi. Binobarin, Nobel mukofoti tarixida ilm-fan sohasida ushbu mukofotga sazovor bo'lgan xotin-qizlar soni atigi 3 foizni tashkil etishining o'ziyoq buni ochiq-ravshan tasdiqlaydi.

MUHOKAMA

E'tirof etish kerak, so'nggi yillarda xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ularning jamiyatdagi rolini kuchaytirish, oila institutini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish ishlari yangi sifat bosqichiga ko'tarildi. O'zbekiston xotin-qizlarni har qanday kamsitish va tahqirlashlardan himoya qiladigan barcha asosiy xalqaro hujjatlarga qo'shildi. Bunda «Onalikni muhofaza qilish to'g'risida»gi Jeneva Konventsiyasi, «Xotin-qizlarning siyosiy huquqlari to'g'risida»gi hamda «Xotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to'g'risida»gi Nyu-York Konventsiyalari, «Birlashgan Millatlar Tashkilotining transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi Konventsiyasini to'ldiruvchi odam savdosining, ayniqsa, ayollar va bolalar savdosining oldini olish hamda unga chek qo'yish va uning uchun jazolash haqidagi» bayonnomasi kabi xalqaro hujjatlarni misol qilib keltirish mumkin. Shular bilan bir qatorda mamlakatimizda «Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida», «Xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risida», qonunlar qabul qilindi.

XULOSA

Aslida ham, har qanday rivojlangan jamiyatda taraqqiyot va sivilizatsiya darajasi ayolga bo'lgan munosabat, xotin-qizlarga yaratilgan imkoniyatlar ko'lami hamda miqyosi bilan belgilanadi. Mamlakatimizga ayollarning ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan bir qator keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Адабиётлар руйхати:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 1 martdagi «Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF -81-son Farmoni;
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7 martdagi «Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-87-son Farmoni;
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 1 martdagi «Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida»gi PQ-146 son qarori;
5. M.Nazarova O'zbekistonda ayollar ijtimoiy muammolarini hal etishda xotin-qizlar faolligini oshirishga qaratilgan ijtimoiy siyosat tamoyillari. Scientific progress.
6. "Xalq so'zi" gazetasi Avgust 2022
7. LexUZ internet sayti